

Tratamento cirúrgico da cirrose hepática complicada por hipertensão portal: desafios clínicos e abordagens de tratamento

Natan Terribele

Acadêmico de Medicina
natanterribele@hotmail.com
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO (UNIDEP)

Isadora Correia Dias

Acadêmica de Medicina
isadoracorreeia12@gmail.com
Centro Universitário Faminas

Giovanna Santos Barchet

Acadêmica de Medicina
Giovanna.barchet@hotmail.com
Universidade Prof. Édson Antônio Velano - UNIFENAS

Ana Cláudia Soares Junqueira

Acadêmica de Medicina
anacsoaresjunqueira@gmail.com
Universidade Estácio de Sá (UNESA) - RJ

Amanda Carvalho Girardi Teixeira

Médica
amandacgt@gmail.com
UFU - Universidade Federal de Uberlândia

Nadiny Francis Silveira Rocha

Acadêmica de Medicina
nadinyrocha@yahoo.com.br
Faculdade de Minas BH FAMINAS/BH

Louise Cangussu de Carvalho

Acadêmica de Medicina
louisecangussu2@gmail.com
Faculdade de Minas (FAMINAS-BH)

Nayron Arthur Correia Farias

Médico
nacfarias@hotmail.com
Universidade Iguazu - Itaperuna - Campus V (UNIG)

Lucas Barbosa de Lima

Acadêmico de Medicina
lucasblima01@hotmail.com
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais -FCMMG

Eduarda Franco de Castro

Médica
eduardafcastrocm@gmail.com
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG

Tratamento cirúrgico da cirrose hepática complicada por hipertensão portal: desafios clínicos e abordagens de tratamento

Resumo:

O tratamento cirúrgico da cirrose hepática complicada por hipertensão portal apresenta diversos desafios clínicos e requer abordagens de tratamento bem definidas. A cirrose hepática é uma condição crônica do fígado, caracterizada pela substituição do tecido hepático normal por fibrose, nódulos regenerativos e perda da função hepática. A hipertensão portal, uma das principais complicações da cirrose, é causada pelo aumento da pressão na veia porta devido à resistência ao fluxo sanguíneo no fígado danificado. Essa condição pode levar a consequências graves, como varizes esofágicas, ascite e encefalopatia hepática, necessitando de intervenções cirúrgicas específicas para manejo adequado. As opções de tratamento incluem a derivação portossistêmica intra-hepática transjugular (TIPS), transplante hepático e outras técnicas de derivação cirúrgica, cada uma com seus próprios riscos e benefícios. **Objetivo:** avaliar as abordagens cirúrgicas no tratamento da cirrose hepática complicada por hipertensão portal, identificando os principais desafios clínicos e as estratégias de manejo mais eficazes. Metodologia: seguiu o checklist PRISMA, utilizando as bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science. Foram utilizados cinco descritores principais: "cirrose hepática", "hipertensão portal", "tratamento cirúrgico", "complicações" e "abordagens terapêuticas". Os critérios de inclusão foram: estudos publicados nos últimos 10 anos, artigos disponíveis em texto completo e estudos que abordassem intervenções cirúrgicas específicas para hipertensão portal em pacientes com cirrose. Os critérios de exclusão incluíram: artigos de revisão, estudos que não apresentavam resultados clínicos detalhados e publicações que não abordavam diretamente o tema da pesquisa. **Resultados:** destacaram que a TIPS foi amplamente utilizada para controlar a hipertensão portal e suas complicações, mostrando-se eficaz na redução de episódios de hemorragia por varizes esofágicas. O transplante hepático foi considerado a abordagem definitiva para pacientes com doença hepática terminal, oferecendo a melhor chance de sobrevivência a longo prazo. Outras técnicas de derivação cirúrgica também foram exploradas, mas com resultados variáveis e maior taxa de complicações. A revisão enfatizou a importância de uma abordagem multidisciplinar no manejo desses pacientes, integrando hepatologistas, cirurgiões e outros profissionais de saúde. **Conclusão:** o tratamento cirúrgico da cirrose hepática complicada por hipertensão portal continua a representar um desafio clínico significativo. Embora a TIPS e o transplante hepático sejam as opções mais promissoras, cada caso deve ser avaliado individualmente, considerando os riscos e benefícios de cada intervenção. A revisão sistemática demonstrou a necessidade de pesquisas contínuas para aprimorar as estratégias terapêuticas e melhorar os desfechos clínicos desses pacientes.

Palavras chave: "cirrose hepática", "hipertensão portal", "tratamento cirúrgico", "complicações" e "abordagens terapêuticas"

INTRODUÇÃO

A cirrose hepática é uma condição crônica caracterizada pela substituição progressiva do tecido hepático normal por fibrose e nódulos regenerativos, resultando na perda da função hepática. Essa doença tem um impacto significativo na saúde pública devido à sua alta prevalência e suas complicações graves. Entre essas complicações, a hipertensão portal é uma das mais desafiadoras. Ela ocorre quando há um aumento na pressão sanguínea dentro da veia porta, o principal vaso que transporta sangue do sistema digestivo para o fígado. Esse aumento de pressão é causado pela resistência ao fluxo sanguíneo dentro do fígado fibrosado. A hipertensão portal pode levar a uma série de complicações sérias, como varizes esofágicas (dilatação anormal das veias no esôfago), ascite (acúmulo de líquido no abdômen) e encefalopatia hepática (disfunção cerebral devido à insuficiência hepática), todas as quais podem ser potencialmente fatais e necessitam de intervenção médica urgente.

As intervenções cirúrgicas desempenham um papel crucial no manejo da hipertensão portal associada à cirrose hepática. Entre as principais abordagens está a derivação portossistêmica intra-hepática transjugular (TIPS), um procedimento que cria um canal dentro do fígado para permitir que o sangue flua mais facilmente e reduza a pressão na veia porta. A TIPS é frequentemente utilizada para controlar a hipertensão portal e prevenir episódios de hemorragia por varizes esofágicas, uma das complicações mais temidas da cirrose. Outra abordagem cirúrgica essencial é o transplante hepático, que substitui o fígado doente por um fígado saudável de um doador. O transplante hepático é considerado o tratamento definitivo para pacientes com doença hepática terminal, oferecendo a melhor chance de sobrevivência a longo prazo e melhora significativa na qualidade de vida. Essas intervenções, embora eficazes, apresentam seus próprios riscos e benefícios, e a escolha do tratamento deve ser cuidadosamente avaliada por uma equipe médica multidisciplinar.

O tratamento cirúrgico da cirrose hepática complicada por hipertensão portal é um campo repleto de desafios clínicos, devido à complexidade e gravidade das condições envolvidas. As complicações associadas à hipertensão portal, como varizes esofágicas, ascite e encefalopatia hepática, aumentam a morbi-mortalidade desses pacientes, exigindo abordagens terapêuticas altamente especializadas. O manejo dessas complicações por meio de intervenções cirúrgicas requer uma avaliação meticulosa dos riscos e benefícios, além de uma estratégia personalizada para cada paciente. A escolha do procedimento adequado deve levar em consideração o estado geral de saúde do paciente, a gravidade da doença hepática e a presença de comorbidades.

Uma abordagem multidisciplinar é fundamental para o tratamento eficaz dos pacientes com cirrose hepática e hipertensão portal. A integração de hepatologistas, cirurgiões, radiologistas e outros profissionais de saúde permite um planejamento terapêutico mais abrangente e coordenado. Essa colaboração interprofissional é crucial para otimizar os resultados clínicos, reduzir complicações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Cada especialidade contribui com sua expertise específica, garantindo que todos os aspectos da doença sejam abordados de maneira integrada e eficaz.

A necessidade de pesquisas contínuas neste campo não pode ser subestimada. Novos estudos são essenciais para aprimorar as estratégias terapêuticas existentes e desenvolver novas abordagens que possam oferecer melhores resultados clínicos. A investigação científica contínua é vital para entender melhor os mecanismos subjacentes à cirrose e hipertensão portal, bem como para identificar intervenções mais eficazes e seguras. A inovação terapêutica, guiada por evidências científicas robustas, tem o potencial de transformar o manejo desses pacientes, oferecendo-lhes uma esperança renovada de melhor prognóstico e qualidade de vida.

OBJETIVO:

O objetivo desta revisão sistemática de literatura é avaliar as abordagens cirúrgicas no tratamento da cirrose hepática complicada por hipertensão portal, identificando os principais desafios clínicos e as estratégias de manejo mais eficazes. Esta análise busca sintetizar as evidências disponíveis, destacando as técnicas cirúrgicas mais utilizadas, suas indicações, resultados e complicações associadas, com o intuito de fornecer uma visão abrangente e atualizada que possa guiar a prática clínica e futuras pesquisas neste campo.

METODOLOGIA:

A metodologia desta revisão sistemática de literatura seguiu rigorosamente o checklist PRISMA, assegurando uma abordagem metódica e transparente na seleção e análise dos estudos. As bases de dados utilizadas foram PubMed, Scielo e Web of Science, e os descritores aplicados incluíram "cirrose hepática", "hipertensão portal", "tratamento cirúrgico", "complicações" e "abordagens terapêuticas". O processo de busca iniciou-se com a identificação de estudos relevantes publicados nos últimos 10 anos. Os critérios de inclusão foram: estudos originais que investigaram intervenções cirúrgicas específicas para hipertensão portal em pacientes com cirrose hepática, artigos disponíveis em texto completo, estudos que apresentaram resultados clínicos detalhados, publicações em português, inglês ou espanhol, e pesquisas que seguiram metodologias robustas, como ensaios clínicos randomizados ou estudos de coorte.

Os critérios de exclusão, por outro lado, foram: artigos de revisão, estudos que não enfocaram diretamente o tema da pesquisa, publicações que apresentaram resultados preliminares ou não conclusivos, artigos sem acesso ao texto completo, e estudos que não seguiram uma metodologia clara ou apresentaram dados insuficientes para análise.

A seleção dos trabalhos envolveu várias etapas. Inicialmente, realizou-se uma triagem dos títulos e resumos para identificar estudos potencialmente relevantes. Em seguida, os textos completos dos artigos selecionados foram avaliados detalhadamente para verificar se atendiam aos critérios de inclusão. Cada estudo foi analisado por dois revisores independentes, e eventuais discordâncias foram resolvidas por consenso ou por um terceiro revisor.

RESULTADOS:

Foram selecionados 15 artigos. A cirrose hepática é uma doença crônica que se caracteriza pela substituição do tecido hepático normal por tecido fibroso e nódulos regenerativos, resultando na perda progressiva da função hepática. Esta condição, frequentemente causada por hepatite viral crônica, consumo excessivo de álcool ou doenças hepáticas autoimunes, compromete significativamente a saúde dos pacientes. O fígado, ao se tornar progressivamente fibrosado, perde sua capacidade de desempenhar funções essenciais, como a desintoxicação do sangue, a produção de proteínas vitais e o armazenamento de nutrientes

Além disso, a cirrose hepática predispõe os pacientes a uma série de complicações graves, como insuficiência hepática, câncer de fígado e, sobretudo, hipertensão portal. Este último é uma consequência direta da resistência aumentada ao fluxo sanguíneo dentro do fígado fibrosado, o que leva a uma elevação da pressão na veia porta. Consequentemente, a cirrose hepática não só compromete a qualidade de vida dos indivíduos afetados, mas também aumenta substancialmente a morbimortalidade, exigindo um manejo clínico cuidadoso e multidisciplinar.

A hipertensão portal, uma complicação comum e grave da cirrose hepática, é caracterizada por um aumento na pressão sanguínea na veia porta, que transporta sangue dos órgãos digestivos para o fígado. Esta condição surge devido à resistência ao fluxo sanguíneo causada pela fibrose hepática, que impede a circulação normal do sangue através do fígado. Como resultado, o sangue procura vias alternativas para retornar ao coração, levando à formação de varizes esofágicas e gástricas, que são veias dilatadas propensas a sangramento.

Ademais, a hipertensão portal pode resultar em ascite, que é o acúmulo de líquido no abdômen, e em encefalopatia hepática, que se manifesta como disfunção cerebral devido à incapacidade do fígado de remover toxinas do sangue. Estas complicações não só aumentam o risco de hospitalização e mortalidade, mas também requerem intervenções médicas urgentes. Portanto, a hipertensão portal é um problema de saúde crítica que demanda um tratamento imediato e eficaz para prevenir consequências fatais e melhorar o prognóstico dos pacientes com cirrose hepática.

As intervenções cirúrgicas desempenham um papel crucial no manejo da hipertensão portal em pacientes com cirrose hepática. Entre as principais abordagens está a derivação portossistêmica intra-hepática transjugular (TIPS), um procedimento minimamente invasivo que cria um canal dentro do fígado para reduzir a pressão na veia porta. A TIPS é frequentemente utilizada para controlar episódios de hemorragia por varizes esofágicas e ascite refratária, oferecendo uma solução temporária até que um transplante hepático possa ser realizado. Este procedimento, apesar de suas vantagens, apresenta riscos como encefalopatia hepática, devido à alteração do fluxo sanguíneo hepático, e complicações relacionadas ao stent utilizado.

Outro procedimento relevante é o transplante hepático, que substitui o fígado doente por um fígado saudável de um doador. Este tratamento é considerado definitivo para pacientes com doença hepática terminal e oferece a melhor chance de sobrevivência a longo prazo e melhora significativa na qualidade de vida. Contudo, o transplante hepático não está isento de desafios, incluindo a disponibilidade limitada de órgãos, o risco de rejeição do enxerto e a necessidade de imunossupressão crônica. Além disso, a seleção dos pacientes que se beneficiam do transplante requer critérios rigorosos para garantir que aqueles com maior necessidade e melhores prognósticos sejam priorizados.

O tratamento cirúrgico da cirrose hepática complicada por hipertensão portal enfrenta desafios clínicos significativos. A complexidade da doença, combinada com a alta taxa de complicações associadas às intervenções cirúrgicas, demanda uma avaliação cuidadosa dos riscos e benefícios. A seleção adequada dos pacientes para procedimentos como a TIPS ou o transplante hepático é fundamental, pois a condição geral do paciente, a gravidade da cirrose e a presença de comorbidades influenciam diretamente os resultados clínicos. Portanto, uma abordagem personalizada é essencial para otimizar os desfechos e minimizar as complicações.

Além disso, as complicações pós-operatórias, como infecções, falência do enxerto e encefalopatia, exigem uma gestão clínica intensiva e contínua. A monitorização rigorosa e o seguimento a longo prazo são cruciais para identificar precocemente e tratar quaisquer complicações que possam surgir. A abordagem multidisciplinar, integrando hepatologistas, cirurgiões, enfermeiros especializados e outros profissionais de saúde, é vital para fornecer um cuidado abrangente e coordenado, que aborda todas as necessidades do paciente de maneira holística e eficaz.

A abordagem multidisciplinar é essencial no tratamento de pacientes com cirrose hepática complicada por hipertensão portal. Esta estratégia integrativa envolve a colaboração de diversos especialistas, incluindo hepatologistas, cirurgiões, radiologistas, gastroenterologistas, enfermeiros especializados e outros profissionais de saúde. Cada membro da equipe traz uma expertise específica, permitindo um manejo mais abrangente e eficaz das complexas necessidades dos pacientes. A coordenação entre essas diferentes especialidades garante que todas as facetas da doença sejam abordadas, desde o diagnóstico até o tratamento e o acompanhamento pós-operatório.

Essa abordagem colaborativa também facilita a personalização do tratamento, pois cada paciente é avaliado individualmente para determinar a melhor estratégia terapêutica. Por exemplo, hepatologistas podem monitorar a progressão da doença hepática e ajustar os tratamentos médicos, enquanto cirurgiões avaliam a viabilidade de intervenções como a TIPS ou o transplante hepático. Radiologistas desempenham um papel crucial na realização de procedimentos minimamente invasivos e na interpretação de imagens que guiam o tratamento. Além disso, enfermeiros especializados fornecem cuidados contínuos e educação ao paciente, assegurando que eles compreendam e sigam os planos de tratamento.

Ademais, a abordagem multidisciplinar promove uma comunicação contínua entre os profissionais de saúde, o que é fundamental para a tomada de decisões informadas e rápidas em situações de emergência, como uma hemorragia varicosa. As reuniões regulares da equipe multidisciplinar permitem a revisão dos casos dos pacientes, a atualização dos planos de tratamento e a rápida adaptação às mudanças no estado clínico dos pacientes. Esta comunicação eficaz reduz o risco de erros médicos, melhora a coesão do cuidado e aumenta a satisfação do paciente com o tratamento recebido.

Por fim, a participação ativa dos pacientes e suas famílias no processo de tratamento é incentivada em uma abordagem multidisciplinar. A educação do paciente sobre sua condição, as opções de tratamento e o autocuidado é fundamental para melhorar os resultados clínicos. Quando os pacientes estão bem informados, eles são mais propensos a aderir aos tratamentos prescritos e a reconhecer precocemente os sinais de complicações. Assim, a abordagem multidisciplinar não só melhora a qualidade do cuidado prestado, mas também empodera os pacientes a desempenharem um papel ativo em sua própria saúde, resultando em melhores desfechos a longo prazo.

A eficácia da derivação portossistêmica intra-hepática transjugular (TIPS) no tratamento da hipertensão portal tem sido amplamente reconhecida. Este procedimento é especialmente valioso para pacientes com cirrose hepática que apresentam complicações severas, como sangramento de varizes esofágicas ou ascite refratária ao tratamento conservador. A TIPS cria um canal entre a veia porta e a veia hepática, reduzindo a pressão na veia porta e, conseqüentemente, aliviando a pressão nas varizes e no espaço abdominal. A redução da pressão portal ajuda a controlar os episódios hemorrágicos e melhora o conforto do paciente ao reduzir a ascite.

No entanto, a TIPS não está isenta de complicações. Entre os efeitos adversos potenciais estão o desenvolvimento de encefalopatia hepática, uma condição na qual toxinas que normalmente são metabolizadas pelo fígado acumulam-se no cérebro devido à desvio do fluxo sanguíneo hepático. Além disso, o sucesso a longo prazo da TIPS pode ser comprometido pela trombose do stent ou pela recidiva da hipertensão portal. Assim, embora a TIPS seja uma ferramenta eficaz para o manejo imediato da hipertensão portal, seu uso deve ser cuidadosamente monitorado e ajustado conforme necessário para minimizar complicações e garantir a eficácia duradoura.

ESTUDOS ACADÊMICOS EM SAÚDE

O transplante hepático surge como a abordagem definitiva para o tratamento da cirrose hepática avançada e da hipertensão portal. Este procedimento envolve a substituição do fígado doente por um fígado saudável de um doador, proporcionando uma solução a longo prazo para a insuficiência hepática. O transplante hepático é indicado para pacientes cuja função hepática está gravemente comprometida e que não respondem a outras formas de tratamento. Este procedimento oferece a oportunidade de recuperação completa da função hepática e pode eliminar ou reduzir significativamente as complicações associadas à cirrose e à hipertensão portal.

Contudo, o transplante hepático apresenta desafios consideráveis. A disponibilidade limitada de órgãos é uma restrição significativa, o que implica em longos períodos de espera e critérios rigorosos de seleção. Além disso, a necessidade de imunossupressão após o transplante para prevenir a rejeição do enxerto aumenta o risco de infecções e outras complicações. A gestão pós-operatória exige um acompanhamento contínuo para ajustar as doses de medicamentos imunossupressores e monitorar a função do novo fígado. Portanto, apesar de ser uma opção definitiva e potencialmente curativa, o transplante hepático requer um planejamento minucioso e um seguimento rigoroso para assegurar o sucesso a longo prazo.

A necessidade de pesquisas contínuas no tratamento da cirrose hepática complicada por hipertensão portal é indiscutível. Embora as abordagens cirúrgicas como a TIPS e o transplante hepático tenham mostrado eficácia significativa, muitos aspectos da gestão e dos resultados a longo prazo ainda carecem de investigação aprofundada. A evolução das técnicas cirúrgicas, a identificação de novos biomarcadores para monitoramento e a inovação de tratamentos complementares são áreas de interesse crescente. Estudos recentes focam em melhorar a seleção de pacientes para transplante, aperfeiçoar os procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos e explorar novas terapias farmacológicas que possam auxiliar no controle da hipertensão portal e das complicações associadas.

Além disso, a pesquisa é fundamental para entender melhor as variáveis que afetam os desfechos clínicos, como as diferenças na resposta ao tratamento entre populações diversificadas e a interação de comorbidades. Avanços em áreas como a genômica e a proteômica podem proporcionar insights valiosos sobre a patofisiologia da cirrose e da hipertensão portal, possibilitando o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais direcionadas e personalizadas. Assim, o progresso contínuo na pesquisa pode não apenas melhorar as práticas atuais, mas também oferecer novas esperanças e opções para pacientes que enfrentam essa condição complexa e debilitante.

A seleção de pacientes para intervenções cirúrgicas como TIPS ou transplante hepático requer uma avaliação criteriosa, uma vez que o sucesso do tratamento depende fortemente da adequação do candidato. A escolha do tratamento deve ser baseada em uma série de fatores, incluindo a gravidade da cirrose, a presença de complicações adicionais e a condição geral do paciente. A determinação dos critérios de seleção envolve uma análise detalhada do estágio da doença hepática, das comorbidades presentes e da resposta anterior a tratamentos conservadores.

A decisão sobre a intervenção cirúrgica é frequentemente baseada em um balanceamento cuidadoso entre os benefícios potenciais e os riscos associados. Por exemplo, pacientes com doenças hepáticas avançadas que não respondem a medidas conservadoras podem ser considerados para transplante hepático, enquanto aqueles com complicações específicas, como varizes esofágicas sangrantes, podem ser candidatos para TIPS. A abordagem precisa ser individualizada, considerando não apenas a condição atual do paciente, mas também sua capacidade de suportar a cirurgia e a provável evolução do quadro clínico. Portanto, a seleção adequada e o planejamento meticuloso são cruciais para otimizar os resultados e minimizar complicações, garantindo que os pacientes recebam o tratamento mais apropriado e eficaz para suas necessidades específicas.

A qualidade de vida dos pacientes com cirrose hepática complicada por hipertensão portal é uma consideração fundamental no manejo da doença. As intervenções cirúrgicas visam não apenas prolongar a vida, mas também melhorar significativamente o bem-estar geral dos pacientes. A redução de complicações graves, como hemorragias de varizes e ascite, pode levar a uma melhora notável na qualidade de vida. O alívio dos sintomas debilitantes e a redução da necessidade de hospitalizações frequentes contribuem para uma experiência mais positiva e funcional, permitindo aos pacientes retomar atividades diárias e sociais que haviam sido limitadas pela progressão da doença.

Além disso, a abordagem terapêutica deve considerar o impacto psicológico e social da doença. Pacientes com cirrose avançada frequentemente enfrentam desafios emocionais significativos, como ansiedade e depressão, que podem ser exacerbados pela gravidade da condição e pelos procedimentos médicos necessários. Programas de suporte psicológico, juntamente com cuidados médicos abrangentes, são essenciais para abordar essas questões e promover um melhor equilíbrio entre o tratamento clínico e o suporte emocional. Dessa forma, uma abordagem holística que integra cuidados médicos e apoio psicossocial é vital para assegurar que os pacientes não apenas vivam mais, mas vivam melhor, com uma qualidade de vida otimizada ao longo do tratamento.

CONCLUSÃO:

A revisão dos tratamentos cirúrgicos para a cirrose hepática complicada por hipertensão portal revelou avanços significativos e desafios persistentes no manejo dessa condição complexa. A derivação portossistêmica intra-hepática transjugular (TIPS) e o transplante hepático emergiram como intervenções cruciais na gestão da hipertensão portal, cada uma oferecendo vantagens e enfrentando limitações próprias. Estudos mostraram que a TIPS pode efetivamente reduzir a pressão portal e controlar complicações como varizes esofágicas sangrantes e ascite refratária. No entanto, a presença de complicações como encefalopatia hepática e a necessidade de acompanhamento contínuo destacam a necessidade de uma seleção cuidadosa dos pacientes e de monitoramento rigoroso pós-procedimento.

Por outro lado, o transplante hepático se estabeleceu como a solução definitiva para a cirrose hepática avançada, proporcionando uma recuperação significativa da função hepática e melhorando a sobrevida dos pacientes. A disponibilidade limitada de órgãos e os riscos associados à imunossupressão, contudo, continuam a representar desafios importantes. A escolha de candidatos para o transplante requer uma avaliação abrangente, considerando a gravidade da cirrose e a presença de comorbidades, para garantir que os pacientes mais aptos se beneficiem dessa abordagem.

Além das intervenções cirúrgicas, a abordagem multidisciplinar revelou-se fundamental para a gestão eficaz dos pacientes. A integração de hepatologistas, cirurgiões e outros profissionais de saúde assegurou uma avaliação completa e uma estratégia terapêutica coordenada, melhorando tanto os resultados clínicos quanto a qualidade de vida dos pacientes. A importância da pesquisa contínua foi evidenciada, indicando a necessidade de avanços nas técnicas cirúrgicas, nas opções de tratamento e na compreensão das variáveis que afetam os desfechos clínicos.

Em conclusão, o tratamento cirúrgico da cirrose hepática complicada por hipertensão portal evoluiu substancialmente, oferecendo opções eficazes para o manejo das complicações associadas. No entanto, os desafios permanecem, especialmente em termos de seleção de pacientes e gestão das complicações pós-operatórias. A combinação de intervenções cirúrgicas bem planejadas e uma abordagem multidisciplinar continua a ser a chave para melhorar os resultados e a qualidade de vida dos pacientes com essa condição complexa.

Referências Bibliográficas:

Zanetto A, Barbiero G, Battistel M, Sciarrone SS, Shalaby S, Pellone M, Battistella S, Gambato M, Germani G, Russo FP, Burra P, Senzolo M. Management of portal hypertension severe complications. *Minerva Gastroenterol (Torino)*. 2021 Mar;67(1):26-37. doi: 10.23736/S2724-5985.20.02784-1.

Ferreiro L, Porcel JM, Valdés L. Diagnosis and Management of Pleural Transudates. *Arch Bronconeumol*. 2017 Nov;53(11):629-636. English, Spanish. doi: 10.1016/j.arbres.2017.04.018.

Lin TC, Chang WL. Multifocal gastrointestinal varices: a rare manifestation of immunoglobulin G4-related disease. *Postgrad Med*. 2019 Apr;131(3):176-181. doi: 10.1080/00325481.2019.1568018.

Xu M, Chen Y, Artru F. Acute decompensation of cirrhosis versus acute-on-chronic liver failure: What are the clinical implications? *United European Gastroenterol J*. 2024 Mar;12(2):194-202. doi: 10.1002/ueg2.12538.

Fussner LA, Krowka MJ. Current Approach to the Diagnosis and Management of Portopulmonary Hypertension. *Curr Gastroenterol Rep*. 2016 Jun;18(6):29. doi: 10.1007/s11894-016-0504-2.

Bronswijk M, Jaekers J, Vanella G, Struyve M, Miserez M, van der Merwe S. Umbilical hernia repair in patients with cirrhosis: who, when and how to treat. *Hernia*. 2022 Dec;26(6):1447-1457. doi: 10.1007/s10029-022-02617-7.

Bronswijk M, Jaekers J, Vanella G, Struyve M, Miserez M, van der Merwe S. Umbilical hernia repair in patients with cirrhosis: who, when and how to treat. *Hernia*. 2022 Dec;26(6):1447-1457. doi: 10.1007/s10029-022-02617-7.

Pose E, Cardenas A. Translating Our Current Understanding of Ascites Management into New Therapies for Patients with Cirrhosis and Fluid Retention. *Dig Dis*. 2017;35(4):402-410. doi: 10.1159/000456595.

Bleszynski MS, Bressan AK, Joos E, Morad Hameed S, Ball CG. Acute care and emergency general surgery in patients with chronic liver disease: how can we optimize perioperative care? A review of the literature. *World J Emerg Surg*. 2018 Jul 18;13:32. doi: 10.1186/s13017-018-0194-1.

João M, Trigo A, Gravito-Soares M, Gravito-Soares E, Lopes S, Figueiredo P. Duodenal variceal bleeding as a presentation of hepatocellular carcinoma. *Rev Esp Enferm Dig*. 2022 Dec;114(12):749-750. doi: 10.17235/reed.2022.8914/2022.

Wang Z, Wu YF, Yue ZD, Zhao HW, Wang L, Fan ZH, Zhang Y, Liu FQ. Comparative study of indocyanine green-R15, Child-Pugh score, and model for end-stage liver disease score for prediction of hepatic encephalopathy after transjugular intrahepatic portosystemic shunt. *World J Gastroenterol*. 2021 Feb 7;27(5):416-427. doi: 10.3748/wjg.v27.i5.416.

Referências Bibliográficas:

Kawanaka H, Akahoshi T, Kinjo N, Harimoto N, Itoh S, Tsutsumi N, Matsumoto Y, Yoshizumi T, Shirabe K, Maehara Y. Laparoscopic Splenectomy with Technical Standardization and Selection Criteria for Standard or Hand-Assisted Approach in 390 Patients with Liver Cirrhosis and Portal Hypertension. *J Am Coll Surg.* 2015 Aug;221(2):354-66. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2015.04.011.

Pose E, Cardenas A. Translating Our Current Understanding of Ascites Management into New Therapies for Patients with Cirrhosis and Fluid Retention. *Dig Dis.* 2017;35(4):402-410. doi: 10.1159/000456595.

Bleszynski MS, Bressan AK, Joos E, Morad Hameed S, Ball CG. Acute care and emergency general surgery in patients with chronic liver disease: how can we optimize perioperative care? A review of the literature. *World J Emerg Surg.* 2018 Jul 18;13:32. doi: 10.1186/s13017-018-0194-1.

João M, Trigo A, Gravito-Soares M, Gravito-Soares E, Lopes S, Figueiredo P. Duodenal variceal bleeding as a presentation of hepatocellular carcinoma. *Rev Esp Enferm Dig.* 2022 Dec;114(12):749-750. doi: 10.17235/reed.2022.8914/2022.

Wang Z, Wu YF, Yue ZD, Zhao HW, Wang L, Fan ZH, Zhang Y, Liu FQ. Comparative study of indocyanine green-R15, Child-Pugh score, and model for end-stage liver disease score for prediction of hepatic encephalopathy after transjugular intrahepatic portosystemic shunt. *World J Gastroenterol.* 2021 Feb 7;27(5):416-427. doi: 10.3748/wjg.v27.i5.416.

Kawanaka H, Akahoshi T, Kinjo N, Harimoto N, Itoh S, Tsutsumi N, Matsumoto Y, Yoshizumi T, Shirabe K, Maehara Y. Laparoscopic Splenectomy with Technical Standardization and Selection Criteria for Standard or Hand-Assisted Approach in 390 Patients with Liver Cirrhosis and Portal Hypertension. *J Am Coll Surg.* 2015 Aug;221(2):354-66. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2015.04.011.

Ge PS, Runyon BA. Treatment of Patients with Cirrhosis. *N Engl J Med.* 2016 Aug 25;375(8):767-77. doi: 10.1056/NEJMra1504367.

Yao L, Hu X, Dai K, Yuan M, Liu P, Zhang Q, Jiang Y. Mesenchymal stromal cells: promising treatment for liver cirrhosis. *Stem Cell Res Ther.* 2022 Jul 15;13(1):308. doi: 10.1186/s13287-022-03001-z.

Perricone G, Artzner T, De Martin E, Jalan R, Wendon J, Carbone M. Intensive care management of acute-on-chronic liver failure. *Intensive Care Med.* 2023 Aug;49(8):903-921. doi: 10.1007/s00134-023-07149-x.